

ENSAIO SOBRE A DETERMINAÇÃO ABSTRATA HEGELIANA DA IDEALIDADE DA IDEIA DO ESPÍRITO DE UM GÉRMEN DE CONTEÚDO VIRTUAL

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tenta descrever, de modo geral, a determinação abstrata hegeliana da idealidade da ideia do espírito do germen de conteúdo virtual. Para tanto, para Hegel, este espírito não pode ser jamais imediato, ou melhor, ele nunca é imediato, mas sempre e a cada vez, dinâmico, motor, intelectual, eterno, infinito e atemporal. Assim, trataremos, neste breve ensaio, da afirmação hegeliana de que “o conceito do germen é o seu começo” quando o que está sempre em questão é a sua envoltura espiritual, a saber, o seu espírito de germen e de conteúdo absolutamente virtual. Nosso método é fenomenológico.

Palavras-chave: Espírito. Germen. Hegel.

Resumen: El ensayo aquí presentado intenta describir, en general, la determinación abstracta hegeliana de la idealidad de la idea del espíritu del germen del contenido virtual. Por tanto, para Hegel, este espíritu nunca puede ser inmediato, o mejor dicho, nunca es inmediato, sino siempre y en cada tiempo, dinámico, motor, intelectual, eterno, infinito y atemporal. Así, en este breve ensayo abordaremos la afirmación hegeliana de que “el concepto de germen es su comienzo” cuando lo que siempre está en cuestión es su envoltura espiritual, es decir, su espíritu de germen y contenido absolutamente virtual. Nuestro método es fenomenológico.

Palabras-clave: Espíritu. Germen. Hegel.

Na *Lição de 1827* do seu compêndio de filosofia da religião ao falar das determinações do campo religioso e teológico, Hegel na página 42 afirma (1827 [2018]): “na consideração filosófica, o conceito constitui também o começo, mas ele é a substância da coisa, é como o germen a partir do qual se desenvolve a árvore inteira. No germen se contém todas as determinações, toda a natureza da árvore, seu tipo de seiva, ramificação, etc., mas não pré-formadas de modo tal que, se se tomar um microscópio, se veriam em detalhe as ramas, as folhas etc., mas como contidas em uma envoltura espiritual” (HEGEL, 2018, P. 42). Nesta asserção, Hegel quer nos demonstrar, em linhas gerais, que o espírito, em sua forma primária, contém, tanto dentro como fora, uma espécie de envoltura espiritual (e/ou celeste) da qual e a partir da qual possibilita a germinação e/ou o afloramento de *algo*. Este *algo* seria, neste caso e na verdade (ou em sua verdade) uma ramificação de uma árvore que, da qual, se projetaria naquilo que conhecemos como “uma determinada árvore”. Esta força da tal envoltura espiritual desta planta, segundo Hegel, advém de seu estado mais profundo possível que, ainda segundo ele, é determinadamente despertado de seu *germen*. O germen ou mesmo “o interior” da planta é, à primeira vista e em sua verdade, um tipo de envoltura

¹ Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

espiritualizada ainda muito do muito “nebulosa”; meio que entreaberta, mas constituída de um corpúsculo ainda do muito “escuro” porque das flores que possivelmente e prospectivamente irão germinar desta *síntese abstrata*; o processo pelo qual isto ainda irá se “concretizar” ainda é do muito trabalhoso porque o contexto pelo qual a planta toma uma forma de planta começa, inicialmente e determinadamente falando, a partir do *começo* e, ainda segundo Hegel, o *começo* é, na verdade e em sua verdade, o *conceito*.

Vamos inicialmente a este denominado *conceito* que é o *começo* para, posteriormente, tecer algumas palavras sobre o *gérmen* com a sua *envoltura espiritual* (e/ou celeste). Bem, o *começo* significa, na acepção latina, um vocábulo que tem o sentido de *início*. Segundo a grande tradição filosófica, o *início* ou o *começo* é onde e através do qual *inicia* tudo; ou melhor; onde tudo ou todo o acontecimento passa a iniciar a acontecer. Deste modo, o *conceito*, que é o *começo*, para Hegel, seria o *gérmen* que dá o início fatal, ou seja, o *início* que, por onde algo *começa*, *inicia* este fenômeno do *algo*, sem cessar. Porque quando ou no momento em que se *inicia* “alguma coisa” não é possível mais, de modo algum, *retornar para trás*, mas, na acepção de Hegel, apenas *ir para frente*; como mesmo um *impulso em absoluta ascensão*. Nesta ótica, quando se dar o *início*, não tem mais volta ou vez porque o *início* já produziste o *começo* e, do *começo*, produziste não o término, nunca mais o término, mas sempre sim um incessante *espírito propulsor* que, na visão de Hegel, este espírito propulsor é *ativo*, *eterno*, mas *não-imediato*. Mas, por quê será que, para Hegel, este espírito é *não-imediato*? Em uma palavra, poderemos responder: “porque o espírito é incessante e porque é “incessante”; ele é *eterno*, *puro* e sempre e a cada vez *ativo*. Sendo assim e somente desta forma, o *logos* do espírito é sempre o seu *início*; ou melhor; o seu *início absoluto*; sumamente e inteiramente absoluto.

Neste sentido e com este sentido, a absolutez hegeliana se mostra absoluta e o seu aspecto decisivo no *início* porque é como se, dali, do *gérmen* que desencadeou o *início*; se contivesse esta absolutez do *início*; ou seja; o nascimento imperioso e magistral do *espírito*. Na tradição cristã, é como se Deus, na forma de *Espírito Santo*, fosse aquele absoluto e magistral *gérmen* que, dele, produzirá e nascerá futuramente e sempre para frente todas as determinações de suas *ramificações*; o que vai dar finalmente na completude absoluta e infável da planta; ou melhor; do espírito daquela planta. Deste modo e com este sentido, a perspectiva cristã na base do pensamento de Hegel, neste contexto abstrato, repousa na premissa de que o *gérmen* é, seria e será *nascimento futuro* da planta quando, em cada nascimento de cada ramificação, as *determinações* destas ramificações não cessarão de se conter até que, segundo Hegel, a sua *envoltura espiritual* (e/ou celeste) esteja ordinariamente e determinadamente “consumada”; ou seja; completo o seu processo todo de crescimento e desenvolvimento até que se complete, de modo determinante e absoluto, a sua *pura efetividade*. Nesta ótica, a cada probabilidade de crescimento e desenvolvimento da planta;

mais e mais, de modo bem paulatino, a planta vai *efetivando*, na sua pura efetividade característica, a completude de seu crescimento espetacular quando, já completa a sua efetividade de “ser planta”, o *começo*, então, é finalmente *efetivado*.

Neste sentido, não existe apenas um *começo*. Na origem deste fenômeno abstrato espiritual é o corpúsculo de luz emanado de origem divina que faz nascer primariamente o gérmen que desencadeia a sua *futura envoltura espiritual* (e/ou celeste). Determinadamente e ordinariamente, podemos dizer assim: “o corpo celeste e/ou espiritual da planta em sua forma efetiva nos demonstra logicamente a efetividade da determinação abstrata da idealidade da ideia do espírito do gérmen que, por natureza ontológica, possui em si e dentro de si um conteúdo virtual”. A questão da virtualidade deste processo pode ser explicado de modo geral um pouco mais adiante. Voltando ao *começo*, como nos diz Hegel muito claramente “*o conceito é o começo*”. Neste sentido, poderíamos explicar melhor: “o que seria o *conceito* neste contexto?”. Bem, o *conceito*, para Hegel, em linhas gerais, nada mais seria do que o *conceito* que é o gérmen, ou, numa acepção organísmica, um *protótipo* de futura germinação de sua *semente* (e/ou gérmen) que vai dar na *efetividade absoluta* da planta. O *conceito*, então, hegeliano, e logicamente falando, é a *imagem prototípica* da futura planta que nasce, então, no *conceito* que é, logicamente, o seu *começo*. Sendo assim, o *conceito* seria a temperança do *início*; ou seja; a suavidade do espírito do gérmen se proporia a acontecer a bela e inefável germinação do seu conceito, a saber, a efetividade característica do “ser planta”.

Nesta perspectiva ainda, o “ser-planta” vai da efetividade determinística do espírito do gérmen, que é, no processo, a parte inicialmente concreta que vai até a completude da abstratividade também concreta de seu estado vivo e vivificador que é o espírito completamente *ativo* do *ser-que-sou-agora-planta*. Com este sentido, o *conceito* é, em seu limite abstrato, um “conceito vivificador” que toma o gérmen, na envoltura espiritual, para, por fim, vivificá-lo de modo exatamente e até esotericamente extraordinário. Porque, na linguagem poética, o reino vegetal, neste caso, o nascimento vertiginoso e, ao mesmo tempo, belo de uma planta por meio de sua semente é, na verdade e em sua verdade, *o olhar de Deus, o Pai*, para aquele *ser vivo*. Numa tradição oculta e/ou esotérica, é a luz divina de Deus, o Pai, o que faz nascer, antes mesmo do gérmen, a luz própria, única e singular daquela planta. Estando a luz construído o gérmen pelos *dedos ou as mãos de Deus*, posteriormente e só posteriormente, aquele processo lógico que escrevemos aqui é que começa a se efetivar. Ou seja, aquilo que vai do *conceito* que é o gérmen desencadeador que vai culminar no crescimento sadio e bem frutífero da futura planta.

A questão a que se propõe agora é de onde advém este duplo substrato abstrato, de um lado, de origem divina e, de outro, de origem lógica. Bem, este duplo abstrato vem da *ideia*. Sim, a *Ideia* e a *ideia*. A “*Ideia*” que é de Deus e a “*ideia*” que é do próprio processo constitutivo e lógico do “ser-planta”. Segundo Hegel (1827) [2018], “é o *espírito* o que concebe e explicita o *conteúdo*” (p.

38). Ou seja, esotericamente falando, do *dedo de Deus* nasce a ideia do espírito do gérmen de conteúdo essencialmente virtual e, por outro lado ou por outra via, *da ideia do espírito do próprio gérmen* (que nasceste da luz divina e/ou divinizada) dar início, efetivamente falando, ao *início do nascimento do conteúdo virtual da futura planta*. Neste caso, o *início do início* é a *ideia divina* projetada e/ou arquitetada pela mente absoluta de Deus, enquanto que, por outro lado ou por outra via, o *início mortal e/ou terrestre* é, na verdade e em sua verdade, o *início* depois do ato puro de Deus fazer nascer, pela *luz, aquele ser germinativo*. Com este sentido, a projeção da idealidade da ideia do ser divino da planta se apresenta de modo fiel e imensamente e absolutamente vivificador na idealidade de sua origem divina que é o próprio ato puro do dedo de Deus, depositar na planta, o *gérmen* que dará belos e saudáveis *frutos germinativos*. Sendo assim ainda, Deus seria a *Fonte* e, o gérmen já *criado*, a origem lógica de todo este “sistema lógico germinativo”.

Assim, o logicismo ou a lógica hegeliana do fruto bemcejo nada mais é do que, na designação tomista, o *lume cocriado* que adveio do gérmen fornecido gratuitamente e de ato sumamente bondoso dos dedos de Deus. A determinação abstrata hegeliana deste ato não é posta na *Lição de 1827*, esta seria, então, no entanto, uma construção nossa.

Contudo, na ordem abstrata do processo, vemos se delinear a visão hegeliana de que o *começo* é o *conceito* e, deste conceito, se suporta o *gérmen* que é a *envoltura* celeste e/ou espiritual a qual dá origem à efetividade da *envoltura espiritual da planta*.

Sobre a lógica do espírito, Hegel (1827) [2018], p. 43, grifo meu) afirma: “o *espírito* pensado como imediato, simples e quieto não é espírito; mas que o espírito consiste essencialmente em ser simplesmente *ativo*. Mas, concretamente, ele é a atividade de *manifestar-se*. O espírito que não se manifesta nem se revela é algo *morto*. Manifestar significa *devenir* para outro”. Neste sentido, todo o *espírito do gérmen* é de *conteúdo* completamente *virtual*; aquilo que é puro são somente duas coisas e/ou dois fenômenos - a efetividade do ato puro do dedo de Deus e a efetividade da completude do ser-planta. Hegel afirma que o *espírito do gérmen* é como o *nascimento de uma criança*. A luz divina e divinizante de Deus, o Pai, insere no invólucro do seio materno uterino a luz vivente e vivificante do gérmen do feto e do feto nasce a sua efetividade absoluta que é a completude do ser da criança. A mesmidade do *conceito* que é o *começo* ou o *gérmen da criança* é a mesma *mesmidade* quando da efetividade do espírito consagrado e completo agora na criança quando, mais uma vez, todo o seu *espírito cognoscente* e além, se completa, ou melhor, se efetiva na brilhante luz de Deus. Tanto a sua forma corpórea, quanto o seu conteúdo espiritual são altamente contidos durante o processo de crescimento e desenvolvimento do feto; o que vai dar na origem divina consagrada da luz emanada de Deus. Nas palavras do próprio Hegel (1827) [2018], p. 47, grifo meu), “a criança não é todavia um homem racional, somente tem

disposições para isto; ela é apenas *razão* ou *espírito virtual*; somente por sua *formação* e *desenvolvimento* chega a ser *espírito*”.

Neste sentido e com este sentido, o gérmen nada mais é, na acepção hegeliana, um *espírito virtual* e/ou *virtualizante*. Como *espírito virtual*, ele é o seu *conteúdo virtual*. Hegel novamente afirma (1827 [2018]), p. 47, grifo meu): “Agora bem, por ser vivente em geral, o *espírito* consiste justamente nisto: em ser o *começo* somente *em si* ou em seu *conceito*, logo em surgir a existência, desenvolver-se, produzir-se, madurar, produzir seu próprio *conceito* ou o que ele é *em si*, de modo agora seu *conceito* ou o que é *em si* é agora *para si*”. Ou seja, segundo Hegel, o *conceito* é o *conceito-para-si-mesmo*; o que quer dizer que a lógica do espírito do gérmen de conteúdo virtual se *reafirma* nunca para fora, mas sempre para *dentro*; ou seja, o *espírito* é sempre o *dentro* e nunca o *fora*. Para Hegel, o espírito nunca é imediato, mas sempre virtual simplesmente porque a “imediatez” é própria não do *espírito*, mas da *matéria*, no sentido disto demonstrar que todo o espírito é *ascensão*, enquanto que, por outro lado e por outra via, o corpo (ou a matéria) é *imediato-de-si-mesmo*. Assim, a imediatidade da mesmidade do mesmo é a matéria (ou todo corpo material), enquanto que, por outro lado e por outra via, a virtualidade da mesmidade do mesmo é o *espírito* (ou todo o corpo virtual e/ou espiritual). Assim, numa distinção muito aparente e preliminar, a matéria se dissocia do espírito neste específico dilema na ótica de Hegel, mas isto somente em linhas gerais.

Voltando finalmente ao contexto da planta, Hegel (1827 [2018]), p. 47, grifo meu): novamente explicita o seguinte: “a planta não está todavia acabada, no entanto está aqui como *gérmen*: esta débil existência do gérmen é sua existência primeira e abstrata; ela se desenvolve e chega a produzir-se *a si mesma*. Ao final, a planta se resume ao desenvolver a semente; este *começo* é também seu último produto. Na planta, há dois tipos de indivíduos: este grão que começa é diverso daquele que constitui a consumação de sua vida; aquele que madura o seu desenvolvimento. O mesmo se dá entre os viventes em geral: o fruto é diverso da primeira semente”. Assim, o *conceito* que é o *começo*, no contexto do *gérmen*, não é nem imediato, nem mesmo dinâmico; em contrapartida; aquilo que é “imediato” e/ou “dinâmico” é o gérmen; dentro de sua *envoltura espiritual específica*. Deste modo, se estrutura, digamos, de um modo geral, logicamente falando, o *começo* e/ou o *início* do espírito do gérmen de conteúdo sumamente *virtual da planta* (ou da árvore ou mesmo de qualquer outro tipo de ser do reino vegetal). Com este sentido e neste sentido, a dinâmica mesma acontece de modo mesmo *não-imediato*, mas como mesmo um *devenir*, quando o espírito surge ao espírito do gérmen como o *começo* do *início* da *vida* daquela planta. Por fim, talvez, só talvez, estas palavras já sejam o suficiente para tentar esclarecer, de modo imediato e de modo muito sintético, como a idealidade da ideia de um espírito do gérmen vai se *efetivando* até atingir a sua *efetividade absoluta*.

REFERÊNCIAS

HEGEL, W. *Filosofía de la religión: últimas lecciones*. Tradução de Ricardo Ferrara. Madrid: Editora Trotta, 2018.